

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ

Алмамбетова Шахризада Кошмурат кызы

зав. кабинетом кафедры национальной идей, основы
духовности и правовое образование КГУ им. Бердаха

Хошмуратова Инкар Полатовна

старший преподаватель КГУ им. Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015845>

Аннотация: Данная статья посвящена изучению современных методов преподавания литературы при изучении эпического произведения в школе, в ней также рассказывается о целях преподавания литературы, подчеркивается ее воспитательное значение, разрабатывается теория преподавания предмета, уточняются и конкретизируются многие положения общей педагогики, тем самым обогащая ее.

Ключевые слова: методика, методика преподавания литературы, методика анализа эпического произведения.

За последние десятилетия школьное образование совершенствуется, начиная от стандартов проведения уроков и до форм инновационных технологий. В XXI веке школьные программы всё более тяготеют к концепции «свободного развития человека» [3].

Анализ литературного произведения, его текста, его художественной ткани за последние годы все больше привлекает внимание ученых-литературоведов и методистов. Свидетельством тому является появление многих книг, научных и учебных, где даны примеры глубокого и оригинального анализа литературных произведений, выполненного на современном научном уровне.

В своей совместной работе «Методика преподавания русского языка» методисты Л.Т.Ахмедова и О.В.Кон пишут: «Методическая мысль и практика преподавания накопили достаточно большой арсенал различных методов обучения, и сегодня проблема заключается в том, чтобы выбрать не самый модный или наиболее распространённый метод, а именно тот единственный, который окажется наиболее эффективным в данных условиях преподавания» [1, с. 27].

Как отметили Л.Т.Ахмедова и О.В.Кон, в методике и в других науках, достоверность выводов и надёжность рекомендации обеспечиваются

методами исследования. Также, по их мнению, методику обогащают изучение опыта работы школы и лучших учителей. [1, с. 20].

Из вышесказанного следует отметить, что методика преподавания литературы — это педагогическая наука о художественной литературе как учебном предмете, о путях её преподавания, т. е. деятельность учителя по управлению учебным процессом и изучения, в котором деятельность ученика определяется по приобретению знаний, навыков и умений [4].

При этом необходимо подчеркнуть, что методика анализа эпического произведения в значительной степени опирается на своеобразие рода и жанра. Кроме того, эпос представлен в школе разнообразными жанрами. Однако жанровые различия не должны снимать при изучении того общего, что составляет существо эпического рода литературы — его повествовательности и способности охватить жизнь в ее объективной полноте. Эта особенность эпических произведений сказывается на целях, путях и способах работы над ними в школе [5].

Принято считать, что художественные произведения, входящие в курс литературы 5-9 классов, распределяются условно по трем разделам: [2, с. 10]

Первый раздел — это произведения для обстоятельного изучения или для текстуального анализа в классе. Они вынесены в заголовки программных тем.

Второй раздел — это произведения для дополнительного чтения, также указанные в программе. Они расширяют представление учащихся о творчестве писателя, позволяют беседовать о направленности и проблематике его творчества, о творческом пути. Чтение этих произведений обязательно, а характер анализа определяется учителем в зависимости от плана изучения темы.

Третий раздел — произведения для самостоятельного внеклассного чтения. Он год от года меняется, пополняется в соответствии с развитием литературы.

Исходя из вышеизложенного, мы определили, во-первых, важность методики преподавания эпических произведений на уроках литературы, во-вторых, углубление наиболее эффективных методов и приемов поможет учащимся быстрее и тщательнее изучать эпические произведения в школе; в-третьих, формирование нового типа взаимоотношений между учителем и учащимися ведет к подготовке творческому поиску и развивает независимость суждений учащихся.

Поэтому методика преподавания литературы при изучении эпических произведений актуальны, что обусловило выбор темы исследования «Методика преподавания литературы при изучении эпического произведения в школе».

Таким образом, в процессе исследования, мы узнали, что изучение эпических произведений в школе имеет свои особенности, обусловленные их родовой, жанровой спецификой, интересами учащихся, степенью обучения и др. Это также подтвердило обоснованность выдвинутых целей и задач нашей работы, которая заключалась в теоретическом обосновании, разработке и подтверждении эффективности современных методических приемов, помогающих школьникам раскрывать свое идейное и тематическое содержание через художественные произведения.

Использованная литература:

1. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. «Методика преподавания русского языка». Ташкент. 2013. С 20, 27-28
2. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. «Методика преподавания литературы». Ташкент. Национальное общество философов Узбекистана - 2009. С 10;
3. <https://infourok.ru/sovershenstvovanie-kommunikativnoj-kompetencii-starsheklassnikov-na-uroke-literatury-5838190.html>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-prepodavaniya-russkoj-literatury-v-natsionalnoy-shkole>
5. <http://iteach.vspu.ru/>